

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ ЛЕКСИК САТҲИДА БАҲО
МУНОСАБАТИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Рўзимова Севарахон Жуманазар қизи

Урганч Ранч технология университети

Лингвистика (инглиз тили) йўналиши 1-курс талабаси

Сапаева Дилфуза Нарбаевна

Урганч Ранч технология университети

Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси доценти

Аннотация. Мақолада мулоқотда баҳо муносабати, аксиологик, прагматик баҳо хусусиятларининг инглиз ва ўзбек тилларидаги тил сатҳ бирликлари орқали ифодаланишини чоғиштирма аспектда тадқиқ қилиш ҳамда уларнинг ўхшаш ва фарқли томонларини аниқлаш тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: аксиология, баҳо муносабат, адресант, лексема, тил сатҳи, баҳо семаси, аспект.

Аннотация. В статье приводятся сведения по сравнительному изучению проявления оценочные отношения в общении, проанализировано в сопоставительном аспекте аксиологические, прагматические особенности оценки через единицы языка в английском и узбекском языках, выявить их сходства и различия.

Ключевые слова: аксиология, ценностное отношение, адресат, лексема, языковой уровень, ценностная сема, аспект.

Abstract. The article provides information on a comparative study of the manifestation of evaluative attitudes in communication, analyzed in a comparative aspect axiological, pragmatic features of evaluation through units of language in English and Uzbek languages, identify their similarities and differences.

Key words: axiology, value attitude, addressee, lexeme, language level, value seme, aspect.

Кириш. Дунё тилшунослигида прагматик билимлар лингвомаданиятшунослик, когнитив тилшунослик, социолингвистика, психолингвистика каби туташ фанлар билан уйғун холда ўрганилмоқда. Турли тилларда мулоқот жараёнида воқеликка нисбатан баҳо муносабатининг акс этиши ва бунда аксиологик омиллар таъсири тадқиқи прагматингвистиканиннг ўрганиш объектларидан бири ҳисобланади. Шундай экан, баҳо турларини инглиз ва ўзбек тилларининг чоғиштирма тадқиқи асосида ўрганиш, умумий ва хусусий

жиҳатларини аниқлаш, ҳар бир тилнинг ўзигагина хос бўлган объектив ва субъектив, ижобий ва салбий баҳо элементларининг лингвистик-стилистик хусусиятлари тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар шарҳи. Дунё ва рус тилшунослигида А.Х.Курат, М.Магнус, А.П.Журавлёв, И.Е.Галочкина, Н.В.Черемисина, С.В. Воронин, Д.Л.Ленца; ўзбек тилшунослигида З.Кабилова, О.Турсунова, Ф.Халимова, М.Газиёва, А.Ҳайдаров, М.Норова сингари олимлар хизмати билан юқоридаги йўналишлар жадал ривожланиб бормоқда⁵. Мулоқотда баҳо муносабатини ёритишда экспрессивлик, грамматик сатҳ воситаларнинг прагматик хусусиятлари алоҳида аҳамият касб этади ва бу соҳада К.Циммер, Л.Бауэр, В.Л.Каушанская, М.Я.Блох, Ж.Бўронов, Р.Қўнғуров, Ш.Сафаров, Ш.Искандарова, М.Мамадалиева З.Тоҳиров, А.Абдуллаев, Б.Умурқулов, Э.Қиличевлар каби тилшунослар тадқиқотлар олиб борган.

Муҳокама ва натижалар. Мулоқотда адресант ва адресатнинг ахборот алмашиниши жараёнида энг кўп баҳо элементи юзага чиқувчи сатҳ лексикадир. Лексеманинг мазмун жиҳатида асосий ҳодиса – лексик маъно бўлиб, баҳо семаси лексик маънони қуршаб туради. «Баҳо семаси асосан 3 хил ифодаланади: морфема, лексема ва контекст ёрдамида». Ҳ.Жамолхонов эса беш хил усул: 1) лексик; 2) контекстуал; 3) аффиксация; 4) фонетик; 5) сўзни метафорик қўллаш усулларини кўрсатади. Лексик усул орқали баён қилинган баҳо уч тоифага бўлинади: - салбий (childish, skinny, chatty), нейтрал (young, thin, conversational) ва + ижобий (youthful, slim, jabbering).

Шунингдек, баҳо айрим сўзларнинг мазмуний мундарижасида акс этиб туради: дўзах – жаннат, кофир – мусулмон, ёруғлик – зулмат, дўст – душман; A saint abroad, and a devil at home. (Bunyan) Ижобий ва салбий баҳо нейтрал баҳога нисбатан белгиланади ва сўзларни қиёслаганимизда, баҳодаги ўзаро фарқ яққол кўзга ташланади. Буни инглиз тилидаги laugh сўзи мисолида таҳлил қиламиз: нейтрал laugh. – салбий баҳо англатувчи сўзлар: smirk → sneer → grin → cackle → simper. +ижобий баҳо англатувчи сўзлар: smile → guffaw → chuckle → giggle → beam → chortle.

Тил таркибида субъектив баҳо муносабатининг лексик сатҳ орқали ифодаланишида сўзлар билан бирга фразеологик бирликлар ҳам кенг қўлланилади. Масалан, Stoney smiled the sweet smile of an alligator. (Steinbeck) гапида инглиз тилидаги smile сўзи контекстан ташқарида ижобий маъно англатса-да, the sweet smile of an alligator бирикмаси таркибида sweet, alligator лексемалари билан синтагматик бирикиб салбий баҳо билдирган.

Сўз кўчма маъносини ҳосил қилувчи воситалардан бири метафора бўлиб, унинг қўлланилиши инсон онгида кўчирилаётган нарсанинг қандай маъно

(ижобий ё салбий) англатишига боғлиқ бўлади. Масалан: Шунақа жаннат тушларидан кейин бу ёққа қайтиб ҳам уларни кўришга интиқ бўлиб юраман. (А.Аъзам) Ушбу гаптаги жаннат сўзи метафорик йўл билан кўчирилган маъно жаннат энг роҳатбахш, ҳузурбахш жой деган маънони билдиради ва унинг ўша ўта ҳузурбахш ва ёқимлилиқ белгилари туш сўзига кўчирилган.

Шунингдек, чет тилидан ўзбек тилига ўзлашган сўзлар таркибида ҳам баҳо муносабати мавжуд. Масалан, араб тилидан ўзлашган сўзлар: аблаҳ, авлиё, азоб, даҳшат; форс-тожик тилидан кирган сўзлар: нодон, доно, камтар, хурсанд. Бундай ўзлашмаларни инглиз тили луғат таркибидан ҳам топишимиз мумкин. Немис тилидан ўзлашган: delicate, hex; француз тилидан ўзлашган: savoir-faire, savour; асосан Америкада ишлатиладиган яҳудий тилидан кириб келган сўзлар: glitch, klutz, schmuck, schmooze; испан тилидан кириб келган: guerrilla, macho, piñata, cannibal. Latin: anchor, sack, martyr. Демак, мулоқотда баҳо сўз, сўз бирикмаси, фразеологик бирликлар, бошқа тилдан ўзлашган сўзлар, сўзнинг кўчма маъноси орқали ифодаланади.

Хулоса. Аксиологик баҳо семантик жиҳатдан лингвистик категория ва экспрессивликнинг ўзига хос шаклидир. Тилда объектив баҳо – фикрни ифодалаш имконияти сифатида, нутқ таркибида эса субъектив баҳо – субъектнинг объектга билдирган кўшимча муносабати тарзида қўлланилади. Объективлик ва субъективлик бир-бирини тўлдирувчи, тақозо этувчи тушунчалар бўлиб, ижтимоий қонуниятларни акс эттирувчи базис ва устқурманинг лисоний ифодасидир. Ҳар қандай баҳо муносабати нутқда субъективлик касб этади ва субъективликдан холи бўлган нутқ мавжуд бўлиши мумкин эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Исақова З. Баҳо категориясида даражаланиш // Илм сарчашмалари. – Урганч, 2019. – № 7. – Б. 171-174. (10.00.00. №3)
2. Исақова З. Инглиз ва ўзбек тилларида субъектив баҳонинг ифодаланиши // Тил ва адабиёт таълими илмий методик журнали. – Тошкент, 2019. № 2. Б. 41-42. (10.00.00; № 9).
3. Isakova Z. Expressing Value by Suprasegmental Elements in English and Uzbek Languages // Spanish Journal of Innovation and Integrity, Volume: 05, 2022 <http://sjii.indexedresearch.org>. Pp. 181-185.
4. ADAMBAYEVA, N. K. (2024). " MAORIFUN NASAB"-THE MANUSCRIPT IN THE YEVIROPEAN FUNDS. *PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(1), 215-219.

5. ADAMBAEVA, N. A. (2020). Y. bregel of" Firdavs Al-iqbal" Translation Features. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 1(1), 25-26.
6. ADAMBAEVA, N. Research Of Khorezm Literary Sources. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(07), 80-81.
7. Sapayeva, D. N. (2023). Compounding in Various Types of Discourses. *Nexus: Journal of Innovative Studies of Engineering Science*, 2(9), 9-12.
8. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК АТАМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS*, 68.
9. Sapayeva, D., Babajanov, K., Shomuratova, B., Sadullaeva, N., & Sayfullaeva, R. (2020). Features of abbreviations used in medical terminology. *Journal of critical reviews*, 7(5), 808-811.
10. Сапаева, Д. Н. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК ТЕРМИНОЛОГИЯСИДА МЕТОФОРИК КЎЧИМ. In *КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 41-45).